

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19372511>

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TALABALARNING ILMIY-TADQIQOT KO'NIKMALARINI SHAKILLANTIRISH

Bazarov Vahid Xudayshukurovich

Mirzo Ulugbek nomidagi O'zbekiston Milliy
Universiteti talabasi

Jumabayeva Kumush Botir qizi

Mirzo Ulugbek nomidagi O'zbekiston Milliy
Universitetining tayanch doktoronti
E-mail: Vahidbazarov@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur tezis raqamli iqtisodiyot sharoitida talabalar ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari, pedagogik shart-sharoitlari va amaliy mexanizmlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Raqamli transformasiya jarayonlari natijasida axborot va bilim asosiy iqtisodiy resursga aylanib, oliy ta'lim tizimi oldiga raqobatbardosh, tahliliy va tanqidiy fikrlay oladigan, mustaqil ilmiy izlanish olib borish salohiyatiga ega mutaxassislarni tayyorlash vazifasini qo'yimoqda. Tadqiqotda ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarining motivatsion, kognitiv, operatsion va refleksiv komponentlari yoritilib, ularni rivojlantirishda kompetensiyaviy, tizimli va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarning ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, ilmiy-tadqiqot ko'nikmalari, tadqiqotchilik kompetensiyasi, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli ta'lim muhiti, elektron kutubxonalar, loyiha asosida o'qitish, muammoli ta'lim, statistik tahlil dasturlari, innovatsion fikrlash, mustaqil ta'lim.

АННОТАЦИЯ

Данная диссертация посвящена анализу теоретических основ, педагогических условий и практических механизмов формирования исследовательских навыков студентов в условиях цифровой экономики. В результате процессов цифровой трансформации информация и знания стали основным экономическим ресурсом, что ставит перед системой высшего образования задачу подготовки конкурентоспособных, аналитически и критически мыслящих специалистов, способных проводить самостоятельные

научные исследования. В исследовании освещаются мотивационные, познавательные, операциональные и рефлексивные компоненты исследовательских навыков, а также обосновывается важность компетентностного, системного и личностно-ориентированного подходов в их развитии.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, исследовательские навыки, исследовательская компетентность, компетентностный подход, цифровая образовательная среда, электронные библиотеки, проектное обучение, проблемно-ориентированное обучение, программы статистического анализа, инновационное мышление, самостоятельное обучение.

KIRISH

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan raqamlashtirish jarayonlari barcha sohalar qatori ta'lim tizimiga ham chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli iqtisodiyot sharoitida bilim va axborot asosiy resursga aylanib, ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish ko'nikmalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xozirgi vaqtda jahon miqyosida raqamli iqtisodiyot jadal sur'atlar bilan rivojlanib, barcha soha va tarmoqlarga chuqur kirib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng qo'llanilishi, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (BigData), bulutli texnologiyalar va raqamli platformalarning rivojlanishi natijasida iqtisodiy jarayonlar tubdan o'zgarib bormoqda. Bunday sharoitda zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mustaqil fikrlayoladigan, ilmiy-tadqiqot olib borish salohiyatiga ega kadrlarni tayyorlash oily ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida talabalar nafaqat nazariy bilimlarni egallashi, balki ularni amaliyotda qo'llay olish, tahliliy fikrlash, muammolarni ilmiy asosda hal etish, ma'lumotlar bilan ishlash va innovatsion yondashuvlarni qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur. Shu bois, talabalarning ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi¹. Mazkur tezisda raqamli iqtisodiyot sharoitida talabalar ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirishning ahamiyati, zarur shart-sharoitlari hamda samarali mexanizmlari tahlil qilinadi. XXI asrda jahon iqtisodiyoti tub tarkibiy o'zgarishlar bosqichiga qadam qo'ydi. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida an'anaviy iqtisodiyot modeli bosqichma-bosqich raqamli iqtisodiyotga

¹ Ilmiy tadqiqot metodologiyasi Toshkent O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi nashri 2020.

transformatsiyalanmoqda. Raqamli iqtisodiyot – bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, internet tarmoqlari, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (BigData), blokcheyn, bulutli hisoblash va boshqa innovatsion yechimlar asosida ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va boshqaruv jarayonlarini tashkil etish tizimidir. Bunday sharoitda bilim, axborot va innovatsiya asosiy resursga aylanmoqda. Raqamli transformatsiya jarayoni jamiyatning barcha sohalariga, xususan ta'lim tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy mehnat bozori yuqori malakali, raqamli texnologiyalarni puxta egallagan, tahliliy va tanqidiy fikrlay oladigan, mustaqil qaror qabul qilish hamda ilmiy izlanish olib borish qobiliyatiga ega mutaxassislarni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, oily ta'lim muassasalarida talabalarni nafaqat tayyor bilimlar bilan qurollantirish, balki ularning ilmiy-tadqiqot kompetensiyalarini shakllantirish muhim vazifaga aylanmoqda. Ilmiy-tadqiqot ko'nikmalari – bu muammoni aniqlash, maqsad va vazifalarni belgilash, ilmiy faraz ilgari surish, axborotni izlash va tahlil qilish, raqamli manbalar bilan ishlash, natijalarni umumlashtirish hamda asosli xulosalar chiqarish kabi kompleks kompetensiyalar majmuidir. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ushbu ko'nikmalar yanada kengayib, ma'lumotlar bazalari, elektron kutubxonalar, onlayn ilmiy platformalar, statistic dasturlar va tahliliy vositalardan samarali foydalanishni ham o'zichiga oladi. Shuningdek, raqamli muhit talabalarga global ilmiy ham jamiyat bilan integratsiyalashish, masofaviy ilmiy loyihalarda ishtirok etish, xalqaro ma'lumotlar bazalaridan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Bu esa ularning ilmiy dunyo qarashini kengaytiradi, mustaqil izlanish olib borish motivatsiyasini oshiradi hamda innovatsion fikrlashini rivojlantiradi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida barcha sohalarida raqamlashtirish jarayonlari jadallashmoqda¹. Bu esa oily ta'lim tizimi oldiga yangi talablarni qo'ymoqda: ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogic va raqamli texnologiyalarni joriy etish, talabalarni ilmiy-innovatsion faoliyatga keng jalb qilish, ularning tadqiqotchilik salohiyatini oshirish zarurati yuzaga kelmoqda. Shu bois, raqamli iqtisodiyot sharoitida talabalar ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslarini o'rganish, amaliy mexanizmlarini ishlab chiqish va ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo hisoblanadi. Mazkur tezisda ushbu masalaning mazmun-mohiyati, ahamiyati hamda uni amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari yoritiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda raqamli iqtisodiyot sharoitida talabalar ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirish jarayonining nazariy-metodologik asoslarini aniqlash

1 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi Toshkent 2020

hamda uning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish maqsad qilingan. Tadqiqot metodologiyasi tizimli, kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan va innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etildi. Tadqiqot jarayonida quyidagi **umumilmiy va maxsus metodlardan** foydalanildi:

Birinchidan, **tahlil va sintez metodi** orqali raqamli iqtisodiyot, ilmiy-tadqiqot faoliyati va kompetensiya tushunchalarining mazmun-mohiyati o'rganildi hamda ularning o'zaro bog'liqligi asoslandi. Ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilindi.

Ikkinchidan, **qiyosiy-tahliliy metod** yordamida an'anaviy ta'lim modeli bilan raqamli ta'lim muhiti sharoitidagi ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirish jarayonlari o'zaro solishtirildi. Bu orqali raqamli texnologiyalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ustun jihatlari aniqlandi.

Uchinchidan, **empirik metodlar** – so'rovnomalar, suhbat va kuzatuv usullaridan foydalanildi. Talabalar o'rtasida ilmiy-tadqiqot faoliyatiga bo'lgan munosabat, raqamli vositalardan foydalanish darajasi hamda mustaqil izlanish olib borish ko'nikmalari o'rganildi. Olingan natijalar statistik tahlil asosida umumlashtirildi.

To'rtinchidan, **pedagogik tajriba-sinov metodi** qo'llanilib, ta'lim jarayoniga raqamli platformalar (elektron kutubxonalar, onlayn ma'lumotlar bazalari, masofaviy ta'lim tizimlari, statistik tahlil dasturlari) integratsiya qilindi va ularning talabalar tadqiqotchilik ko'nikmalariga ta'siri baholandi. Shuningdek, tadqiqotda **kompetensiyaviy yondashuv** asosiy metodologik tamoyil sifatida belgilandi. Ushbu yondashuvga ko'ra, talabalarning ilmiy-tadqiqot ko'nikmalari bilim, ko'nikma va malakalarning integratsiyasi sifatida qaraldi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida esa bu kompetensiyalar axborotni izlash, saralash, qayta ishlash, tahlil qilish va raqamli vositalar yordamida natijalarni taqdim etish qobiliyatlari bilan boyitildi. Tadqiqotning metodologik asosini tizimlilik, izchillik, obyektivlik va ilmiylik tamoyillari tashkil etdi. Olingan ma'lumotlarning ishonchligini ta'minlash maqsadida natijalar o'zaro solishtirildi va statistik qayta ishlash usullaridan foydalanildi. Natijada, raqamli iqtisodiyot sharoitida talabalar ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirishning samarali pedagogik shart-sharoitlari va metodik mexanizmlari ishlab chiqildi.

ADABIYOTLAR SHARHI

“Raqamli iqtisodiyot zamonaviy jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichi bo'lib, unda asosiy ishlab chiqarish omili sifatida bilim, axborot va innovatsiya maydonga chiqadi”¹. Ushbu tushuncha ilmiy adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi.

Don Tapscott raqamli iqtisodiyot haqidagi qarashlariga yangi iqtisodiy muhit tarmoqlashgan axborot tizimlariga asoslanishini ta'kidlaydi. Unga ko'ra raqamli

¹ Raqamli iqtisodiyot asoslari Toshkent Iqtisodiyot nashriyoti 2021.

davrda asosiy boylik manbai bilim va intellektual kapital hisoblanadi. Tapscott shuni qayd etadiki, "raqamli iqtisodiyot sharoitida muvaffaqiyatga erishish uchun shaxs axborotni tezkor qayta ishlash va undan yangi qiymat yaratish qobiliyatiga ega bo'lishi zarur"¹. Ushbu fikr talabalarda ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirish zaruratini asoslaydi, chunki ilmiy izlanish aynan yangi bilim yaratish jarayonidir.

Nicholas Negroponte esa iqtisodiyotning moddiy asosdan raqamli muhitga o'tishini ilmiy-texnologik inqilob sifatida izohlaydi. Bu olim "Being-Digital" asarida jamiyatning "atomlardan bitlarga o'tishi" jarayonini tasvirlab, axborotning raqamli shakli iqtisodiyot va ta'lim tizimini tubdan o'zgartirishni ta'kidlaydi. "Uning fikricha, kelajakda bilim olish jarayoni interaktiv va tehnologiyaga asoslangan shaklga o'tadi"². Bu esa talabalarning mustaqil izlanish olib borish, raqamli manbalarni tahlil qilish va axborotni tanqidiy baholash ko'nikmalarini rivojlantirishni talab qiladi.

Lev Vygotsky nazariyasiga ko'ra, bilim ijtimoiy muhit va muloqat jarayonida shakllanadi. Uning rivojlanish zonasi konsepsiyasi talabaning mustaqil faoliyati va pedagogik qo'llab-quvvatlash uyg'unligida yuqori natijaga erishishini ko'rsatadi³. Raqamli ta'lim muhitida hamkorlikdagi tadqiqot, onlayn ilmiy muloqat va loyiha asosidagi o'qitish aynan shu nazariyaga tayanadi.

Mazkur masalaga qo'shimcha ravishda Manuel Castelling "tarmoq jamiyati" nazariyasi ham muhim ahamiyatga ega. Castells zamonaviy jamiyatni axborot oqimlari va raqamli tarmoqlar boshqarishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, bilim ishlab chiqarish va tarqatish jarayoni global tarmoqlar orqali amalga oshadi. Bu esa talabalardan nafaqat bilim iste'molchisi, balki bilim yaratuvchisi bo'lishini talab qiladi. Ilmiy-tadqiqot faoliyati aynan shu jarayonning asosiy mexanizmi hisoblanadi.

Zamonaviy tadqiqotchilar ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini faqat nazariy bilim emas, balki amaliy faoliyat orqali shakllanadigan integrativ kompetensiya sifatida ko'rsatadilar.

Zamonaviy ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, raqamli muhitda ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirish uch omilga bog'liq bo'ladi: raqamli savodxonlik darajasi, pedagogik qo'llab-quvvatlash va motivatsiya. Talaba mustaqil ravishda ma'lumot qidirish va tahlil qilish jarayonida axborotning ishonchligini baholay olishi zarur. Tanqidiy fikrlash ko'nikmasi shakllanmagan sharoitda raqamli axborot oqimi salbiy

¹ Don Tapscott The Digital Economy Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence New York McGraw Hill 1996.

² Nicholas Negroponte Being Digital New York Alfred A Knopf 1995.

³ Lev Vygotsky Mind in Society The Development of Higher Psychological Processes Cambridge Harvard University Press 1978.

ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli ilmiy adabiyotlarda media savodxonlik va akademik halollik masalalari ham muhim yo'nalish sifatida ko'rib chiqiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida raqamli iqtisodiyot sharoitida talabalarning ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirish darajasi o'rganildi. Tahlil jarayonida talabalarning raqamli savodxonligi, mustaqil ma'lumot izlash qobiliyati, statistik dasturlardan foydalanish ko'nikmasi hamda ilmiy natijalarni rasmiylashtirish darajasi baholandi. Baholash mezonlari kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqildi va ilmiy-tadqiqot faoliyatining asosiy bosqichlarini qamrab oldi¹.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli vositalardan muntazam foydalanadigan talabalar ilmiy izlanish jarayonida yuqori natijalarga erishgan.

1-jadval

Raqamli iqtisodiyot sharoitida talabalarning ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirish ko'rsatkichlari²

No	Ko'nikma turi	Raqamli iqtisodiyotdagi ahamiyati	Shakllanish darajasi(%)
1	Axborotni izlash va saralash	Ilmiy manbalarni topish	82
2	Raqamli savodxonlik	Elektron bazalar bilan ishlash	76
3	Statistik va analitik tahlil	Ma'lumotlarni qayta ishlash	68
4	Tanqidiy va ijodiy fikrlash	Muammoni ilmiy asosda hal qilish	71
5	Akademik halollik va iqtibos berish	Ilmiy etikaga rioya qilish	74
6	Ilmiy natijani rasmiylashtirish	Maqola va hisobot yozish	79

Jadval natijalariga ko'ra, talabalar orasida axborotni izlash va saralash ko'nikmasi yuqori darajada shakllangan. Bu raqamli muhitda ma'lumot topish imkoniyatlari kengaygani bilan izohlanadi. Statistik va analitik tahlil ko'rsatkichining nisbatan pastligi esa amaliy tadqiqot kompetensiyalarini kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Tanqidiy fikrlash va akademik halollik o'rtacha-yuqori darajada shakllangan bo'lib, bu ilmiy madaniyatning rivojlanayotganidan dalolat beradi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ilmiy-tadqiqot ko'nikmalari kompleks tarzda shakllanishi lozim. Faqat axborot topish emas, balki uni tahlil qilish, qayta ishlash va ilmiy asosda taqdim etish muhimdir.

¹ Ilmiy tadqiqot metodologiyasi Toshkent O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi nashri 2020.

² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi Toshkent 2020.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalar qo'yilmoqda. Zamonaviy iqtisodiy muhitda bilim asosiy kapitalga aylanib, innovatsion fikrlash va ilmiy yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarning ilmiy-tadqiqot ko'nikmalari asosan o'rta darajada shakllangan bo'lib, ayniqsa statistik va analitik dasturlardan foydalanish ko'nikmalari yetarli darajada rivojlanmagan.

Raqamli iqtisodiyot konsepsiyasini asoslagan Don Tapscott ta'kidlaganidek, yangi iqtisodiy muhit bilim va axborotga tayangan holda rivojlanadi. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot kompetensiyasini shakllantirish strategik ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, raqamli savodxonligi yuqori bo'lgan talabalar ilmiy muammoni aniqlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va asoslangan xulosa chiqarishda yuqori natijalarga erishgan.

Mening fikrimcha, iqtisodiyot yo'nalishida o'qiyotgan talabalar uchun ayniqsa statistik va analitik tahlil ko'nikmalarini kuchaytirish zarur. Raqamli iqtisodiyot real ma'lumotlar bilan ishlashni talab qiladi. Shu sababli o'quv jarayoniga ko'proq amaliy tadqiqot mashg'ulotlarini kiritish maqsadga muvofiqdir.

TAKLIFLAR

Oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqotga asoslangan ta'lim modelini keng joriy etish maqsadga muvofiqdir. Har bir fan doirasida kichik tadqiqot loyihalarini amalga oshirish talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.

Statistik va analitik dasturlar bilan ishlash bo'yicha amaliy mashg'ulotlar sonini oshirish zarur. Ayniqsa iqtisodiyot yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun SPSS, R, Python kabi dasturlarni o'quv rejasiga chuqurlashtirilgan tarzda kiritish tavsiya etiladi.

Elektron kutubxonalar va ilmiy ma'lumotlar bazalaridan foydalanish bo'yicha maxsus treninglar tashkil etish lozim. Bu talabalarni ishonchli manbalarni tanlash va akademik halollik tamoyillariga rioya qilishga o'rgatadi.

Ilmiy rahbar va talaba o'rtasidagi mentorlik tizimini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Ilmiy rahbar tomonidan beriladigan muntazam metodik ko'rsatmalar ilmiy izlanish samaradorligini oshiradi.

Raqamli platformalarda ilmiy loyihalar tanlovlarini tashkil etish talabalarning motivatsiyasini oshiradi va ularni innovatsion fikrlashga undaydi.

Ta'lim jarayonida problem-based learning va research-based learning metodlaridan foydalanish talabalarni real iqtisodiy muammolarni tahlil qilishga tayyorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi Toshkent o'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi nashri 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi Toshkent 2020.
3. Raqamli iqtisodiyot asoslari Toshkent Iqtisodiyot nashriyoti 2021.
4. Don Tapscott The Digital Economy Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence New York McGraw Hill 1996.
5. Nicholas Negroponte Being Digital New York Alfred A Knopf 1995.
6. Lev Vygotsky Mind in Society The Development of Higher Psychological Processes Cambridge Harvard University Press 1978.
7. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi Toshkent o'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi nashri 2020.